

Mission Soil och skogsmarkens ekosystemtjänster

Hur pratar olika aktörer om mark i skogen? Och vad tänker de om begreppet jordhälsa och mark som ett levande ekosystem?

Jenny Höckert och Christina Lundström

Institutionen för människa och samhälle, SLU Kompetenscentrum rådgivning (SLU)

Begreppen *jord- och markhälsa** har aktualiserats genom att det har pekats ut som ett av EU-kommissionens fem "missions" under programperioden 2021-2027¹. Jordhälsa skiljer sig från begreppet bonitet genom att det tar hänsyn till flera ekosystemtjänster, medan bonitet fokuserar på ekosystemtjänsten produktion. Bonitet kan alltså ses som en delmängd av jordhälsa. I det här faktabladet presenteras Mission Soil – eller som det även benämns på svenska: *EU:s strategi för jord- och markhälsa för 2030*² eller *En giv för den europeiska marken*³. För att förstå vad jordhälsa kan tillföra samtalen kring brukande av mark, görs en genomgång om hur vi tenderar att prata om mark i det svenska skogsbruket. Dessutom redovisas svar från en enkät riktad till inflytelserika nyckelaktörer, såsom skogskonsulenter och myndighetspersoner, med makt att påverka hur vi pratar om jord och mark på regional och nationell nivå inom skogssektorn kopplat till olika aspekter av jordhälsa.

Vad är en *mission*?

EU:s "missions" (på svenska ibland benämnda "missioner" eller "uppdrag") kan beskrivas som strategiskt riktade satsningar på forskning och innovation. Med dessa vill EU finna lösningar på komplexa samhällsutmaningar som kräver innovativa lösningar för att nå långsiktiga systemförändringar⁴.

Mission Soil sätter människans brukande av mark i fokus

I EU-kommissionens *Mission Soil* står mark och människors brukande av densamma i centrum. Den bärande tanken i Mission Soil är att mark är en begränsad, hotad och icke-förnybar resurs som måste skyddas för framtida generationer. God jordhälsa är en förutsättning för produktion, men även för att leverera flera andra viktiga ekosystemtjänster som t.ex. vattenrening, vattenreglering, lagring av kol och näringscirkulation. Det anses vara en förutsättning för att nå de globala hållbarhetsmålen. I jordhälsobegreppet lyfts även vikten av biologisk mångfald både i och ovanpå marken.

Mänsklig aktivitet hotar emellertid jordhälsan på flera sätt och klimatförändringar förvärrar det ytterligare. Enligt EU Soil Observatory (EUSO) befinner sig ca 60% av de europeiska markerna i ett icke-hälsosamt tillstånd¹⁰. Mission Soil inkluderar all typ av mark och markanvändning, dvs såväl skoglig som agrar, naturlig (icke-brukad), urban och industriell. Inom ramen för Mission Soil har EU-kommissionen presenterat åtta mål för ökad jordhälsa till 2030^{1,5}.

* Medan man på engelska pratar om *soil health*, så pratar vi i Sverige om både *jordhälsa* och *markhälsa* – lite beroende på vilken aktör som använder ordet. I detta faktablad har vi valt ordet jordhälsa, eftersom det ofta används av praktiker på gräsrotsnivå – framför allt inom jordbruk och trädgårdsodling – men även av EU-finansierade projekt med svenska partners (t.ex. LOESS⁵ och iCOSHELLS⁶). För att inte medverka till begreppsförvirring, användes jordhälsa i alla enkäter (urban, agrar och skoglig). Efter att enkäten genomfördes har Naturvårdsverket valt begreppet markhälsa⁷, medan Vinnova (som är Sveriges kontaktpunkt för EU:s ramprogram för forskning och innovation) använder både jordhälsa och markhälsa i sin kommunikation^{8,9}.

För att nå dessa mål krävs förändringar inom alla samhällssektorer och för alla typer av markanvändning. Vi människor måste alltså bruka och vårda marken på ett annat sätt än vad vi gör idag – kanske även inom

skogsbruket i Sverige. Klimatförändringarna påverkar även oss och har gjort såväl långvariga perioder med torka som långa regnperioder vanligare¹¹, vilka båda kan utgöra utmaningar för skogsproduktionen¹².

Bra jordhälsa är en förutsättning för att nå hållbarhetsmålen (FAO, översatt av Vetenskap & Allmänhet⁵)

Varför en enkät om jordhälsa till skogsbrukets aktörer?

De mest centrala aktörerna när det gäller att förändra brukandet av skogsmark är så klart skogsägare och skogsförvaltare. Men för att nå en förändring av brukningsmetoder blir även andra aktörer viktiga, t.ex. skogskonsulenter, myndighetspersoner, forskare och andra personer med expertis och mandat att påverka "markdiskursen" inom skogssektorn – såväl regionalt som nationellt. Dessa personers uppfattningar bidrar dels till *hur* vi pratar om markfrågor, men de påverkar också formuleringar i rekommendationer, policy, regler, stöd, forskningsfokus mm och därmed vilka aspekter av mark och jordhälsa som anses vara viktiga i en region och ett land. Syftet med enkäten var att undersöka dessa nyckelpersoners uppfattningar om jordhälsa, hur de jobbar med relaterade frågor och vilka behov av

Vad är en *diskurs*?

Med diskurs menas *hur* vi talar och skriver om ett ämne – i detta fall brukande av mark. Inom ett och samma ämnesområde kan det finnas flera parallella diskurser.

kompetensutveckling de har för att kunna bidra till ökad hållbarhet och implementering av Mission Soil inom sin verksamhetsgren.

Faktaruta om skogsenkäten

Studieregioner, respondenter & frågor i enkäten

En enkät i sju länder – representerat av tre regioner per land

Enkäten gick ut i sju länder (Sverige, Danmark, Frankrike, Nederländerna, Polen, Spanien och Tyskland) riktat till nyckelaktörer verksamma i tre olika markanvändningstyper: lantbruk, skogsbruk och urban miljö. Varje land representerades av tre studieregioner med varierande naturgeografiska förutsättningar. I Sverige genomfördes studien i Västerbotten, Närke och Skåne. Eftersom olika markaktörer arbetar på olika geografiska skalor (lokal/regional/nationell), valdes tre kommuner i varje region – en stadskommun, en landsbygds-kommun och en kommun som kan anses vara ett mellanting mellan dessa – som fick representera regionen.

Enkäten skickades till identifierade nyckelaktörer

Inom varje markanvändningstyp valdes nyckelaktörer verksamma i de valda regionerna/ kommunerna. Enkäten spreds med e-post i februari 2024. Förutom en länk till enkäten innehöll mailet ett följebrev som presenterade syftet med studien och varför just denne kontaktades. För skogsenkäten kontaktades totalt 138 personer varav 87 påbörjade enkäten och 52 slutförde den. Av dessa personer arbetade 16 i Västerbotten, 10 i Närke, 19 i Skåne samt 20 på nationell nivå. Fem personer uppgav "annat".

En enkät med olika teman och frågetyper

I flödet till höger presenteras de teman som enkäten utgjordes av. Enkäten hade ett antal olika frågetyper, där den vanligaste bestod av påståenden där respondenten fick ange i vilken utsträckning hen höll med om dem på en skala från 1-7 (motsvarandes av t.ex. "instämmer inte alls" samt "instämmer helt"). Talet 4 representerade således ett neutralt svar.

Till vilka aktörer skickades den svenska skogsenkäten?

- Skogsstyrelsen
- Länsstyrelsen
- Regionala skogsägarföreningar (konsulenter & inspektorer)
- Skogssällskapet
- Naturvårdsverket
- LRF
- Forskare vid SkogForsk & SLU
- Naturskyddsföreningen/WWF/Greenpeace
- Skogsmedia

Hur ser den svenska markdiskursen inom skogsbruket ut idag?

För att kunna förstå och tolka svaren i enkäten, är det viktigt att förstå i vilket sammanhang de givits. Hur pratar vi om mark i Skogssverige på ett mer generellt plan idag? Och vad är det som styr vårt miljöarbete i relation till markfrågor?

I skogsrelaterade sammanhang används ofta *bonitet* för att beskriva markens bördighet eller produktionsförmåga¹³. Bonitet har därmed fokus på ekosystemtjänsten produktion (mark som substrat för träd tillväxt) och skiljer sig därmed från begreppet jordhälsa, som definieras som *markens förmåga att upprätthålla flera ekosystemtjänster* – där produktion är en, men där även andra ekosystemtjänster som biologisk mångfald och andra tjänster hos terrestra ekosystem värderas.

Bonitet är en delmängd av jordhälsa. (Egen bearbetning med hjälp av ChatGPT efter modell av Herrmann¹⁴).

Ur EU Kommissionens Mission Soil kommer den svenska regeringens *Förslag till direktiv om övervakning av markhälsa och resiliens*¹⁵ där det står: *"Regeringen anser att marken är en viktig resurs som behöver värnas och att den på sina håll är hotad till skada för klimatet, den biologiska mångfalden, människors hälsa, livsmedelsproduktionen och den cirkulära ekonomin. Markens många ekosystemtjänster behöver upprätthållas. God markhälsa ökar till exempel förutsättningarna för att marken ska kunna fungera som kolsänka och bidrar till att upprätthålla en långsiktig produktion av livsmedel och skogsråvaror"*. Här föreslås att metoder för hållbar markförvaltning ska definieras utifrån tolv principer som sedan gradvis ska införas på all brukad mark. *"Grundprincipen är att i största möjliga utsträckning undvika att minska markens kapacitet att tillhandahålla ekosystemtjänster."* Här står specifikt att *"Kunskapsbristen vad gäller markhälsa för bland annat skogsmark är stor"*.

På policynivå styrs det svenska miljöarbetet till stor del av de sexton miljö kvalitetsmålen¹⁶, som beskriver tillståndet i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Skogen och brukandet av skogen berörs av målen *levande skogar*, som poängterar vikten av att *"skogsmarkens fysikaliska, kemiska, hydrologiska och biologiska egenskaper och processer är bibehållna"*, att *"skogens ekosystemtjänster är vidmakthållna"* samt att *"skogens biologiska mångfald är bevarad i samtliga naturgeografiska regioner och arter har möjlighet att sprida sig inom sina naturliga utbredningsområden som en del i en grön infrastruktur"*. Naturvårdsverket¹⁷ skriver att utvecklingen för den biologiska mångfalden i skogen är negativ, men att det också finns en ökad förståelse för att minskad biologisk mångfald i skogen medför att ekosystemtjänster såsom nedbrytning, produktion och näringsomsättning äventyras. I övrigt handlar markfrågor i skogen mycket om bärighet vid avverkning, att minimera skador på vatten som orsakas av åtgärder på skogsmarken¹⁷ samt kolinlagring.

Kolinlagring är en för branschen mycket viktig fråga i relation till klimatet samt hur mängden kol varierar med olika brukningsstrategier och metoder¹⁸. *"I vanlig svensk skog är cirka två tredjedelar av kolet lagrat i marken och en tredjedel i trädets olika delar. På torvmark är andelen som finns i marken betydligt högre"*¹⁹. Men, huruvida en aktivt brukad skog lagrar respektive förlorar mer eller mindre kol från marken och vilka tidshorisonter som är relevanta att utgå ifrån, råder det delade meningar om. Åtgärder som dikning, markberedning och avverkning påverkar kolinnehållet i marken^{20, 21}. Skogsbruket behöver anpassas för att säkra både tillväxttakt i form av virkesförråd och kolförråd i mark och vegetation¹⁸. Det är också stora lokala variationer i mark och kolförråd, så förändringar är väldigt svåra att mäta och följa. På webbplatsen Skogskunskap²², som

drivs i samarbete mellan LRF, Skogforsk och Skogsstyrelsen och syftar till att vara "en guide och rådgivare som hjälper dig att sköta din skog på bästa sätt" nämns varken markhälsa eller jordhälsa, men begreppen bördighet och bonitet ger många träffar.

Presentation av de svenska respondenterna

De flesta skogliga respondenterna arbetade med markfrågor relation till myndighetsutövning (40 %), följt av naturvård (37 %), miljöfrågor (35 %) och rådgivning/konsultverksamhet (33 %). Den vanligaste arbetsplatsen var nationell myndighet (44 %), följt av universitet/forskningsinstitut (17 %), privat företag (15 %) och intresseorganisation/kooperation (12%). Det var stor variation i vilken utsträckning de ansåg sig arbeta med markfrågor – 32 % placerade sig på 1–3 och 44 % på 5–7, där 1 motsvarade "inte alls" och 7 "i mycket hög utsträckning" (medel: 4,4). 79 % hade studerat markvetenskap under sin utbildning, och 17 % hade erhållit ytterligare utbildning om jordhälsorelaterade frågor. Hälften av de som besvarade enkäten hade arbetat med markrelaterade frågor i mer än 10 år, medan 17 % inte ansåg att de arbetade med markfrågor. 65 % bedömde sina kunskaper om mark i relation till sina behov som 5–7 på en 7-gradig skala där 7 motsvarade "excellenta" (medel: 4,9)

Snabbfakta om den svenska medelrespondenten

Vanligaste arbetsplats: nationell myndighet (44 %), universitet/forskningsinstitut (17%)

Vanligaste arbetsuppgift i relation till mark: myndighetsutövning (40 %) och naturvård (37 %)

Andel som studerat markvetenskap: 79 %

Upplevda kunskaper om mark i relation till behov: 4,9 på en 7-gradig skala

Jordhälsa – ett begrepp med potentiell relevans, men med mycket låg användning

I enkäten fick respondenterna svara på i vilken utsträckning de höll med om EU-kommissionens problembeskrivning om bristande jordhälsa i förhållande till skogsbruksmark i deras region/land. I Sverige blev medeltalet 3,7 (där 1 motsvarade "instämmer inte alls"). Hälften av respondenterna svarade 1–3, medan 30 % svarade 5–7. Även om en majoritet av respondenterna ansåg att bristande jordhälsa inte är ett problem i svensk skogsmark, finns ändå en stor spridning i åsikter i frågan. Det svenska medelvärdet var något lägre än det för alla deltagande länder (medelvärde för alla länder: 4,1).

Respondenterna presenterades även för de två huvudperspektiven på skogsbruksmark – *bonitet* (där huvudfokus ligger på ekosystemtjänsten produktion av skogsråvara) och *jordhälsa* (som inkluderar en bredd av ekosystemtjänster) – där de skulle ange vilket perspektiv som stämde överens med deras egen syn på mark. Flest respondenter (21 %) svarade 4, dvs de valde inte något perspektiv. Medelvärdet var 4,0, och nästan lika många svarade 1 (bonitet; 13 %) som 7 (jordhälsa: 15 %). Det svenska medelvärdet var något lägre än det för samtliga länder (medelvärde för alla länder: 4,6). I övriga länder fanns således en svag övervikt mot att betrakta mark som en resurs med flera ekosystemtjänster.

På frågan om jordhälsa är ett relevant begrepp i skogsbruket blev medelvärdet i Sverige 4,5, vilket kan jämföras med 5,2 för samtliga länder. 17 % av respondenterna instämde helt i att det var relevant. När det kom till frågan om sektorn redan använder begreppet svarade de flesta 1, vilket motsvarades av "instämmer inte alls" (40 %). Det svenska medelvärdet var lägre än för totalen (medel för Sverige: 2,0; medel för alla länder: 3,4). Det finns alltså ett gap mellan den upplevda relevansen för skogsbruket, jämfört med i vilken utsträckning jordhälsobegreppet används i skogssektorn idag.

Kunskap och politisk tydlighet – nycklar för förbättrad jordhälsa

I enkäten fick respondenterna möjlighet att fritt skriva om upplevda hinder för förbättrad jordhälsa, följt av att föreslå åtgärder för att hantera dessa. Tre återkommande hinder var *ekonomi*, *bristande kunskap* och *normer/kultur*. Andra aspekter som nämndes var till exempel att jordhälsa är ett svårdefinierat koncept i skogsmark, de långa omloppstiderna, allt tyngre skogsmaskiner samt ointresse från politik och näring.

Bland förslag till åtgärder för att hantera dessa hinder återkom två teman: *ökad kunskaps-/kompetensutveckling* samt *tydligare politisk styrning*. Andra åtgärder som nämndes var bland annat att införa ekonomiska incitament för att engagera privata skogsägare i frågan om jordhälsa samt att stimulera vattenhushållning i skogslandskap för att kunna hantera både torka och stora vattenmängder.

Upplevda hinder för förbättrad jordhälsa

Ekonomi

Ekonomi – det mesta handlar om ekonomi.

Ekonomi - skonsamma skogsmaskiner är dyra jämfört med traditionella.

Att man måste bruka marken på ett effektivt sätt för att få ekonomin att gå ihop.

Det effektiviserade skogsbruket ger lite utrymme för mervärden, så skogsekonomin, produkt efterfrågan och betalningsvilja.

Brist på kunskap/kännedom

Kunskapsbrist, kunskapsbrist och kunskapsbrist – påverkar politik, beslut, allt.

Kunskap - mer och bättre kunskap i dessa ämnen till maskinförare och övriga aktiva i skogen.

Man måste känna till problemet för att veta om det existerar och i sådana fall kunna åtgärda saken

Öka kunskap, medvetenhet om jordhälsans betydelse (vatten, luft, klimat, produktion av biomassa mm) och vilka åtgärder som krävs för att bibehålla /utveckla jordhälsan

Kulturella aspekter

Business-as-usual

Slentrianmässigt skogsbruk

Schabloniserad och föråldrade icke hållbara brukningsmetoder

Normer

Åtgärder för förbättrad jordhälsa

Ökad kunskap/kompetensutveckling

Kunskapskrav. Mer kunskap i skolor, mer krav för att få utföra arbetena. Hårdare tag på certifieringarna. Flera certifieringar fungerar inte i verkligheten på marknivå.

Bättre kunskapsspridning hos de skogskonsulenter som möter markägarna. Utbildningar för yrkesverksamma, men även medialt uppbåd som kan trigga igång en förändring.

Policy briefs & kunskapssammanställningar till beslutsfattare och praktiker, modellprojekt, visa på ekonomiska och samhällskostnader & vinster, samverkan mellan forskning, praktiker och påverkansorganisationer

Politisk styrning

Politisk tydlighet från regering till departement till hanterare.

Politisk rörelse/engagemang för ny lagstiftning som ger bättre förutsättningar att bibehålla ekosystemtjänster (däribland jordhälsa).

Måste lyftas av regeringen att detta är viktigt i skogspolitiken.

Att ge oss tillbaka Miljödepartementet vore ju en bra början. Det är svårt att få ett övergripande perspektiv på miljöfrågor annars.

Mer kunskap om hur man bedömer jordhälsa efterfrågas

Den sista delen av enkäten handlade om upplevda behov av kompetensutveckling – dels om det fanns relevanta kompetensutvecklingsaktiviteter tillgängliga för respondentgruppen, dels vilka ämnen de skulle vilja lära sig mer om samt i vilket format. De jordhälsorelaterade ämnen som flest önskade att lära sig mer om var "*jordhälsa i allmänhet och vad det innebär*" (58 %), följt av "*kolinlagring*" (52 %), "*biologisk mångfald*" (50 %) samt "*hur man bedömer jordhälsa*" och "*hållbara brukningsmetoder*" (42 % vardera). Anmärkningsvärt var att över 40 % av respondenterna inte kände till om det fanns relevanta kompetensutvecklingsåtgärder tillgängliga för dem. 19 %

av respondenterna svarade 1–3, där 1 motsvarades av "inte alls" (medel: 2,5). När det gällde önskvärda format för lärande fick *fältbesök* (52 %) följt av *digitala kurser* (46 %) och *webbinarier* (41 %) högst ranking – alltså en blandning av teoretisk och praktisk kunskap.

Vad betyder resultaten för hur vi arbetar med Mission Soil och jordhälsa i svenskt skogsbruk?

Jordhälsa är inget begrepp som används i den svenska skogssektorn, även om en del av respondenterna hade erhållit någon form av jordhälsorelaterad utbildning. En övervägande majoritet ansåg sig dock inte vara kunniga om begreppet. När det gäller markfrågor inom skogsbruket används i stället begreppet bonitet. Precis som för begreppet bördighet, så har bonitetsbegreppet sitt huvudsakliga fokus på markens förmåga till produktion – i detta fall skogsråvara. Vid sidan av råvaruproduktion diskuteras naturligtvis olika miljöfrågor kopplat till produktionen, men sällan utifrån ett markperspektiv. I en fråga om utmaningar relaterade till skogsmark skrev en av respondenterna: *"Vi pratar mycket lite om markfrågor i skogen. Det handlar mest om att undvika körskador och inte förstöra för biologisk mångfald."* Att markfrågor inte ingår som en självklar aspekt i skogsbruksfrågorna illustreras även av att en tredjedel av respondenterna inte ansåg att det arbetade med markfrågor alls eller i mycket liten utsträckning. Baserat på enkätstudien kan vi dock konstatera att nästan 80 % av respondenterna hade studerat markvetenskap i sin utbildning. Trots det bedömde bara 65 % att de hade goda markkunskaper i relation till sina behov. Det verkar alltså som att den markvetenskap som lärdes ut i samband med högskole-/universitetsstudier inte uppfattas som helt relevant för de frågor som de nu har att hantera i sina yrken. Utifrån resultaten i enkäten vet vi inte om detta är en generationsfråga, eller om det även gäller för de som mer nyligen har genomfört sin utbildning.

Hälften av respondenterna instämde inte i den problembeskrivning som EU-kommissionen målar upp i *Mission Soil* i relation till skogsmark i Sverige. Inte heller upplevde de några konkreta markrelaterade problem i svensk skogsmark. Trots det ansåg en majoritet av respondenterna att jordhälsa är (eller kanske snarare skulle kunna vara) ett relevant begrepp i skogsbruket och många uttryckte en önskan om att få lära sig mer om jordhälsobegreppet och vad det innebär. Stick i stäv med det, så var många skeptiska till om en ökad användning av jordhälsobegreppet i skogsbruket skulle leda till ett mindshift angående mark. Inte heller trodde de att det skulle förändra hur den egna arbetsplatsen skulle arbeta med markfrågor. Signalerna från de skogliga respondenterna är alltså dubbeltydiga. Kanske ligger en delförklaring till ambivalensen i en av de faktorer som respondenterna själva identifierade som ett hinder för förbättrad jordhälsa i skogsmark, nämligen rådande kultur och normer.

Så länge jordhälsan inte anses vara bristfällig eller att begreppet i sig inte anses tillföra något nytt till samtalet om mark, är naturligtvis incitamenten för att arbeta med jordhälsorelaterade frågor svaga – oavsett om man anser sig ha tillräcklig kompetens eller inte. Ur ett inkluderingsperspektiv finns det skäl att tydligare involvera skogssektorn i *Mission Soil*, eftersom skogsmark utgör närmare 40 % av EU:s markareal²³ och spelar en viktig roll för t.ex. klimat, biologisk mångfald och vattenreglering. Det skulle alltså behöva tydliggöras hur skogsbruket kan verka för en måluppfyllelse av *Mission Soil*. Det finns dock inget värde i att bara byta ut ordet bonitet mot jordhälsa för att tillfredsställa EU-kommissionen. I stället bör betydelsen av att fokusera på fler ekosystemtjänster för att hantera komplexa, centrala hållbarhetsfrågor i relation till skogsmark diskuteras.

Sammanfattningsvis

- 1. Bland de svenska respondenterna råder osäkerhet om huruvida EU-kommissionens problemformulering gällande dålig jordhälsa gäller även i Sverige.** Bedömningar av åkermarkens status görs regelbundet, men dessa tenderar att ha fokus på markkemiska och markfysikaliska egenskaper och missar därmed viktiga aspekter utifrån ett jordhälsoperspektiv.
- 2. Jordhälsa anses vara ett relevant begrepp när man talar om jordbruksmark och många anser sig redan använda det.** Däremot anses inte att en ökad spridning av jordhälsobegreppet skulle leda till någon förändrad syn på mark. Inte eller skulle det förändra hur respondenternas arbetsplatser skulle arbeta med markfrågor i någon större utsträckning. Här finns således en pedagogisk utmaning i att förklara skillnaden mellan jordhälsa och markbördighet, för att inte EU-kommissionens ambition med Mission Soil skall gå om intet.
- 3. För att nyckelaktörer ska prioritera arbetet med jordhälsfrågor behövs en tydligare styrning** (för all markanvändning). Så länge regeringen och/eller relevanta myndigheter inte förespråkar vikten av att främja jordhälsa, eller låter bli att integrera det i viktiga styrdokument, kommer andra frågor att stå högre på dagordningarna.
- 4. Brist på kunskap om jordhälsobegreppet och vad det innebär identifieras som ett hinder för att arbeta med att jordhälsförbättrande åtgärder.** Detta kan kännas paradoxalt med tanke på punkt 2 ovan. För att involvera fler nyckelaktörer i arbetet med att förbättra jordhälsan – förutsatt att det anses viktigt ur ett svenskt perspektiv – behöver kunskapen om jordhälsa öka genom adekvata utbildningar anpassade efter olika aktörers behov.

Referenser

- [1]. [EU Mission: A Soil Deal for Europe](#)
- [2]. [EU:s strategi för jord- och markhälsa för 2030 \(Fakta-pm om EU-förslag 2021/22:FPM23 : COM \(2021\) 699\) | Sveriges riksdag](#)
- [3]. [Informationsmöte om EU Mission Soil | Vinnova](#)
- [4]. Vinnova rapport 2025:03. [EU:s första utvärdering av missionarbete – observationer och reflektioner från ett svenskt perspektiv](#)
- [5]. [LOESS - För ökad kunskap om jordhälsa - Vetenskap & Allmänhet](#)
- [6]. [EU Horizon RIA iCOSHELLS | RISE](#)
- [7]. [Nytt förslag på markdirektiv för Europa](#)
- [8]. [Horisont Europa: Vad är ett Living Lab och hur gör man för att delta? | Vinnova](#)
- [9]. [Välkommen på digital fika om EU Mission Soil | Vinnova](#)
- [10]. [EUSO Dashboard](#)
- [11]. Barron, J. Personligt meddelande. Jennie.Barron@slu.se
- [12]. [Torke misstänks bromsa skogens tillväxt – SLU-forskare undersöker nu oroande trendbrottet | slu.se](#)
- [13]. <https://www.skogen.se/glossary/bonitet/>
- [14]. ©Anke Herrmann. Personligt meddelande. Anke.Herrmann@slu.se
- [15]. [Förslag till direktiv om övervakning av markhälsa och resiliens \(Fakta-pm om EU-förslag 2022/23:FPM125 : COM\(2023\) 416\) | Sveriges riksdag](#)
- [16]. [Sveriges miljömål](#)
- [17]. Naturvårdsverket, 2021. Miljömålen. Årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2021 – Med fokus på statliga insatser. RAPPORT 6968 ([Miljömålen Årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2021 – Med fokus på statliga insatser ISBN 978-91-620-6968-1](#))
- [18]. Holmgren, P. 2021. Skogsbruk får marken att växa. Vår dolda inlagring av kol i skogen: [sa-far-skogsbruk-marken-att-vaxa_2111082.pdf](#)
- [19]. [Skogen lagrar kol - Skogsstyrelsen](#)
- [20]. <https://www.skogforsk.se/sok/#query=kolinlagring&page=1>
- [21]. [Värt att veta: Leder verkligen markberedning till ökade koldioxidutsläpp? - SLU Play - Swedish University of Agricultural Sciences](#)
- [22]. <https://www.skogskunskap.se/>
- [23]. [EU och skogarna | Faktablad om Europeiska unionen | Europaparlamentet](#)

Tack till finansiärer

Enkätstudien har genomförts inom ramen för projektet PREPSOIL med finansiering från EU. Faktabladet har även möjliggjorts via forskningsmedel från Familjen Kamprads stiftelse.

Författare

Jenny Höckert

Forskare SLU Kompetenscentrum rådgivning
Institutionen för människa och samhälle, SLU
jenny.hockert@slu.se
ORCID: 0000-0002-1377-2339

Christina Lundström

Forskare SLU Kompetenscentrum rådgivning
Institutionen för människa och samhälle, SLU
christina.lundstrom@slu.se
ORCID: 0000-0003-0253-3663

Mission Soil och skogsmarkens ekosystemtjänster
Hur pratar olika aktörer om mark i skogen? Och vad tänker de om begreppet jordhälsa och mark som ett levande ekosystem?
LTV-fakultetens faktablad 2025:12
DOI: <https://doi.org/10.54612/a.6o00lss0bh>
Ansvarig utgivare: Institutionen för människa och samhälle. SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. 2025